

ХОР МАШҒУЛОТЛАРИНИНГ ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Абдумаликова Саодат Абдурахмановна

Тошкент шаҳар Маданият Бош бошқармаси тасарруфидаги Олмазор туман, Ҳ.Раҳимов
номли 29-сон Болалар мусиқа ва санъат мактаби хор синфи ўқитувчиси

Email: abdumalikavasaodat@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7771318>

Аннотация. Мақолада хор фанларини ташкил қилиш, ўқувчилар билан ишлашдаги мураккаблиklar ва уларни бартараф этиш, жамоа бўлиб куйлашнинг муҳим жиҳатлари ҳақида сўзланади.

Калит сўзлар: Хор ижрочилиги, мусиқа маданияти фани, педагогик ёндошув.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОРОВОЙ ПОДГОТОВКИ

Аннотация. В статье говорится о формировании хоровых предметов, трудностях в работе с учениками и их устранении, важных аспектах пения в коллективе.

Ключевые слова: Хоровое исполнительство, наука о музыкальной культуре, педагогический подход.

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CHOIR TRAINING

Abstract. The article talks about the organization of choral subjects, difficulties in working with students and their elimination, important aspects of singing as a team.

Key words: Choir performance, science of music culture, pedagogical approach.

Инсон ҳаётида, унинг улғайиши ва шахс сифатида шаклланиб боришида мусиқий тарбиянинг роли бениҳоят катта бўлиб, у инсон туғилгандан, яъни, гўдаклик даврида айтиладиган она алласидан то умрининг охиригача инсон билан ёнма-ён, шодлигу-хурсандчилик, қайғу-ғам, осойишта дамларини ҳам инсон мусиқа билан баҳам кўради, у билан дардлашади, сирлашади.

Мусиқа санъати ва куй-кушиқлар маданий ҳаётимизда кенг ўрин эгаллайди, ҳамда инсон шахсиятини шакллантиришда муҳим аҳамият касб этади. Мусиқа тарбияси эса, нафосат тарбиясининг асосий ва мураккаб қирраларидан биридир, у атрофдаги гўзал нарсаларни тўғри идрок этишга ва кадрлашга ўргатади.

Мусиқа мактабларида бошланғич мусиқа таълими асосини ашула хор ижрочилиги ташкил қилади. Ўқувчиларнинг ижодий фаоллигини оширишда бошқа биронта дарс шакли ашула-хор ижрочилигининг олдига тушолмайди. Мана шу ўзининг бадий образли тарбиявий кучи билан ашула-хор таълими мактабнинг умумтарбиявий ишида ўз мавқеига молик ўринда туриш керак. Бу ерда шуни таъкидлаш керакки, ашула –хор ижрочилигининг баркамоллиги ўқувчиларнинг умумий мусиқа маданиятига, бадий дидига, мусиқа эшитиш кўникмаларига ва мусиқий саводхонлигига боғлиқ бўлади.

Дарс машғулотининг бошидаёқ ўқитувчи ўқувчиларга куйлаш ҳолати ҳақида тушунча бериб, гавда ва бошни тўғри тутишни айтиши, вужуд мушакларининг таранглашиши ва бўшаши, елканинг букилиши, тиззаларнинг букилиши ва бошқа нотўғри ҳолатлар ижрога салбий таъсир қилишини тушунтириб қўйиши керак.

Муסיқа маданияти дарсларида хор бўлиб куйлашнинг мақсад ва вазифалари, олдинги синфларда олган билим ва малакаларини даражасига асосланиб белгиланди. Хор бўлиб куйлашда амалга оширилиши лозим бўлган мақсадлар, муסיқа тарбиясининг бош мезони – ўқувчиларнинг маънавий бойлигининг таркибий қисми бўлган муסיқавий маданиятини шакллантиришга қаратилади. Мазкур мақсадларни куйидагича амалга ошириш белгиланади:

1. Жамоа бўлиб куйлаш фаолиятлари воситасида доимий равишда ўқувчиларнинг муסיқавий иқтидорини ривожлантириб бориш.

2. Вокал-хор малакаларини ривожлантириб, якка жамоа бўлиб куйлаш, икки овозли куйлашга ўргатиш.

3. Муסיқа идрокини ривожлантириш ва асарларни тузилиши, шакли, лади, темпи, муаллифлари ҳақида маълумот бериб, узлаштириш даражасини текшириб бориш.

4. Муסיқа саводидан, оддий муסיқа терминларини ва атамаларини моҳиятини муסיқа амалиётида билиш ва ҳар бир хор асарида куйлаб бориш.

Муסיқа саводида ўлчовлар, ладлар, тон ва ярим тон, альтерация белгилари, динамик белгилари, интерваллар, репризалар билан таништириб хор асарларини таҳлил қилиш яхши натижа беради. Юқори синфларда ўқувчиларга кўшиқларни икки овозлик қилиб ўргатиш мақсадга мувофиқдир. Чунки бу пайтда, мутация даври бошланади. Мутация давридан олдин ўғил ва қиз болалар овози ўртасидаги фарқ унча сезилмайди. Мутация пайтида кўшиқ ўргатиш ўқитувчидан катта масъулиятни талаб этади. Хор асарлари болаларнинг овоз имкониятларига мос тушиши ва дарс давомида уларнинг овозларини асраб авайлаш ишларига ёрдам бериши лозим. Дарсинг асосий қисмини ашула айтишга сарф этиб, овозларини чарчатмаслик керак. Ўқувчиларни икки овозга ажратиб кўшиқларни икки овозлик қилиб, уларнинг овозларига мослаш овоз тарбиясининг муҳим воситасидир. Хор бўлиб куйлаш, муסיқа саводи, муסיқа тинглаш фаолиятлари, асарларни таҳлил қилишда мавзулар асосида мантиқан боғланади. Янги дастур асосида йил мавзуси чорак мавзуси ва дарс мавзуси бир-бири билан боғланади.

Ижодий муҳит ўқитувчи ва болалар хор жамоасининг ҳамкорлигида яратилади. Ижодий ишни, интизомни йўлга қўйишда, олдинга қўйилган мақсадга эришишда ўқитувчининг мустаҳкам иродаси ва талабчанлиги муҳим роль ўйнайди. Болалар куйлаш сифати ҳамда ўзларининг маҳоратларига боғлиқ бўлса, ўқитувчи кўплаб бир-биридан фарқ қилувчи овозлар билан ишлайди. У ўз олдида турган хор ижрочиларини бир жамоада тўплаб, уларни шундай бирлаштириши керакки, бу болалар хор жамоаси унинг бошқарувида худди яхши созланган муסיқа чолғусидек янграши лозим. У ўқувчиларнинг характерларини билиши, улар билан муносабатга киришганда индивидуал йўл тутиши, олдинга қўйилган вазифаларни бажаришда ҳаммага бир хил талаб қўйиш мақсадга мувофиқдир.

Ўсмир ёшдаги болалар учун хорда куйлаш ниҳоятда завқли ва унда ўқувчилар бошқа ўқув предметларидаги чарчоқни сезмай қоладилар. Айна пайтда шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, муסיқа дарсларида болаларнинг вақтини бошқа фаолият турлари билан кўпроқ машғул бўлиш ҳоллари ҳам учрайди. Бу эса ўқувчилар жамоа бўлиб куйлашдек завқ бера олмайди.

Шунингдек, хорда куйлаганда ўқувчиларга хордан ташқари кўп танбех бериш, уларни куйлашдан тўхтатавериш ҳам уларни ранжитиб қўядилар. Синфдаги барча ўқувчилар ҳам бирдай куйлаш қобилиятига эга эмасликларини ҳис қилган ҳолда улар томонидан йўл куйиладиган айрим камчиликлардан норози бўлавериш ҳам ярамайди.

Вокал–хор жамоасининг самарали ишлаш шартларидан бири малакали раҳбарга эга бўлишдир. Амалда бирор бир вокал–хор жамоа йўқки, ўз ишининг яхши биладиган раҳбарсиз катта ютуқларга эришган бўлса. Вокал–хор раҳбари вокал–хор жамоаси фаолиятининг ташкилотчисидир. Вокал–хор жамоаси раҳбари олдида кўпгина муҳим вазифалар мавжудки, у куйидагиларга эга бўлгандагина мазкур вазифаларни бажара олиши мумкин:

1. Вокал–хор раҳбари ташкилотчилик қобилиятига эга бўлиб, мамлакатимиз ижтимоий – сиёсий ҳаётида фаол иштирок этиши лозим.

2. Вокал–хор раҳбари қатнашчиларнинг ёши, характери, ривожланиши ва кизиқишлари турлича бўлган ҳаваскорларда ижрочи жамоа шакллантира оладиган доно ва сезгир тарбиячи–педагог бўлиши талаб этилади.

3. Вокал–хор раҳбари ҳар томонлама маълумотли ҳамда иқтидорли мутахассис бўлиши лозим. Чунки, у вокал–хор қатнашчиларида мустақил фикрлашни, бадиий–эстетик кизиқишларни ҳамда мусиқавий дидни тарбиялайди.

4. Вокал–хор раҳбари мусиқа назариясини яхши билиши керак. Зеро, у хор жамоаси ўртасида ўқув ишларини ташкил қилади.

5. Вокал–хор раҳбари вокал услубиёти жиҳатидан пухта малакага эга бўлиши талаб этилади. Хорга ашула айтиш бўйича ҳеч қандай тажрибага эга бўлмаган қатнашувчиларнинг келиши назарда тутилса, вокал–хор раҳбарининг маъсулияти янада ошади. У тажрибасиз хонандалар учун ўқитувчи вазифасини ўтайди ва уларга тўғри ашула айтиш тажрибасига эга бўлиш учун ёрдам беради.

6. Вокал–хор раҳбари зарур даражадаги мусиқавий ва бадиий маданиятга эга бўлиши керак. У ўзлаштираётган асарнинг ғоявий – бадиий мазмунига чуқур кира олиши, таъсирчан ижро воситаларини қидириб топиши лозим. Асарни шу даражада тайёрлаш лозимки, токи унинг ижроси кишиларда чуқур таассурот қолдирсин.

7. Вокал–хор раҳбари хорда куйлаш услубиёти юзасидан зарурий билимга эга бўлиши керак. У ўзига нотаниш бўлган асарни мустақил ўзлаштириши ва ижрони тўғри ўргатилишини ташкил эта билиши лозим.

8. Вокал–хор раҳбари ўз вокал жамоаси билан концертларда иштирок этганда дирижёрлик вазифасини бажаради. Шу туфайли у дирижёрлик ҳаракатларини ҳам яхши билиши лозим.

У малакали мутахассис бўлиши билан бир қаторда ўз касбини севиши, меҳнатсеварлиги ва иродалиги билан кўзга ташланиб туриши лозим. Баъзи муваффақиятсизликлардан руҳан тушмаслиги керак, аксинча тўғри хулоса чиқариб, жамоани ижодий йўналтирмақ раҳбарнинг асосий вазифаларидан биридир. Одатда вокал–хор иштирокчиси ўз раҳбарига кизиқиш билан етук инсон сифатида қарайди. Шунинг учун ҳам у доимо ўз малакасини ошириб, маданий ва маърифий–сиёсий дунёқарашини кенгайтириб бориши лозим.

Жамоа раҳбари вокал–хор иштирокчиларига нисбатан талабчан бўлиши, жамоа фаолиятини сусайишига сабабчи бўлган кўринишларга нисбатан лоқайд бўлмаслиги лозим. У ўзини тута билиши, вокал-хор иштирокчиларидан бирортаси тартибни бузадиган бўлса, унга қизишмасдан тушунтириши лозим, кўполлик раҳбар ахлоқи учун бутунлай ёт нарса. Раҳбар ҳар бир вокал-хор иштирокчиси учун доно устоз бўлиб қолиши, уларнинг қобилиятларидан қатъи назар бир хил муносабатда бўлиши керак. Ҳар бир вокал–хор қатнашчиси ўзини жамоанинг тенг ҳуқуқли аъзоси деб билиши керак. Уларда фаолликни тарбиялаш жуда зарур. Раҳбар жамоада ишни янада яхшилашга йўналтирилган ўртоқларча танқид ва ўз–ўзини танқиднинг мавжудлигини таъминлаши керак. Раҳбар вокал–хор қатнашчилари ўртасида нафақат малакали мутахассис сифатида, айти пайтда, инсон сифатида обрў қозонгандагина улар орасида яхши муносабатлар ўрнатилади. Шунинг учун, раҳбар хор қатнашчиларининг бир-бири билан ўзаро дўст бўлишлари учун ҳам ғамхўрлик қилиши керак.

Ўзбек мусиқий бисотига оид кўплаб материаллар асосан мелодик тарздаги интерваллар қўшилмасидан ташкил топган, хусусан фольклор кўшиқлари, маросим кўшиқлари, турли халқ анъаналарида куйланадиган кўшиқлар ҳам хатто халқимизнинг нодир асарлари бўлган оғзаки анъанадаги йирик цикллардан ташкил топган мақомлар ҳам асосан мелодик тарздаги интерваллардан иборатдир.

REFERENCES

1. Абдуллаева Ш. Ибрагимова Қ. “Педагогика назарияси” Т.” Талқин” 2008 й
2. Асқаров. Ў ва бошқалар “ Педагогика” Т., ” Талқин” 2008 й
3. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Т., 2000й.
4. Мирзаев Қ.Т. “Аралаш хор жамоалари билан ишлаш услубиёти”. Т., ЎзРФААК босмахонаси. 2009 й.